

Як свідчать документи Державного архіву Полтавської області, 15 грудня 1949 р. Сампсоніївську церкву зняли з реєстрації і передали музею Полтавської битви. Акт був підписаний згаданим уповноваженим Ради у справах РПЦ по Полтавській області Соляником. В ньому, зокрема зазначалося, що "...помещение Сампсониевской церкви передается горсовету для оформления панорамы "История Полтавской битвы" при Полтавском музее Истории Полтавской битвы. В связи с тем, что горсовет начал необходимые работы, передано ему вышеупомянутое помещение, а верующие прикреплены к другому приходу" [4, 126]. З того часу Сампсоніївська церква втратила практично все майно, а найголовніше – список чудотворної ікони Божої Матері "Троєручиця", спеціально створений грецькими іконописцями для цієї парафії.

Насправді виявилось, що в приміщенні Сампсоніївської церкви розмістили склад, в якому тривалий час зберігали кіноплівку та дошки. Згідно з оцінкою держстраху, проведеного в листопаді 1947 р., вартість споруди Сампсоніївської церкви становила 162 тис. крб. [4, 138]. Таким чином, перетворення церкви у складське приміщення було яскравим виявом безгосподарності, непрофесійності та нехтування культурною спадщиною з боку місцевих можновладців.

Лише у травні 1949 р. Сампсоніївську церкву з усіма руйнаціями і пошкодженнями нарешті повернули православній громаді. На жаль, за сорок років існування як складу церква дуже постраждала: високохудожні розписи інтер'єрів церкви були суттєво пошкоджені. Проте дивом зберігся від пограбувань і руйнації унікальний іконостас, інкрустований напівдорогоцінним камінням. Фотоматеріали початку ХХ ст. і 1990-х рр. дозволяють провести порівняння стану Сампсоніївської церкви і зрозуміти, як радянська влада "зберігала" національно-культурні пам'ятки. Нині ми маємо реставровану та відроджену Сампсоніївську церкву – окрасу Полтави.

Примітки

1. *Нестуля О.* Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. – Ч. 2. Кінець 20-х – 1941 рр. – К., 1995. – 216 с.
2. *Рясний А.* Слідами великої руїни // Полтавський вісник. – 1996. – № 15. – 12-18 квітня.
3. *Волошин Ю. В.* Православна церква на Полтавщині у 1943–1953 роках // Історична пам'ять. – 1998. – № 1. – С. 161-171.
4. Держархів Полтавської обл., ф. 4085, оп. 17, спр. 8.
5. Там само, ф. 4085, оп. 4, спр. 130.
6. Там само, ф. 4085, оп. 17, спр. 11.
7. Полтавщина: Енцикл. довід. / За ред. А. В. Кудрицького. – К. : Українська енциклопедія, 1992. – 1024 с.

Савчук О. В.

м. Нововолинськ

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І ЦЕРКОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІЄПІСКОПА ПАНТЕЛЕЙМОНА (РУДИКА)

Ще чимало білих плям залишилося в історії Православної Церкви Канади, в оцінці діяльності її діячів, подвижників, вчених, імена яких пов'язані з Україною. До їх числа можна віднести й постать архієпископа Пантелеймона (Рудика).

Архієпископ Пантелеймон (в миру Петро Рудик) народився 16 червня 1898 р. в с. Липівці, Перемишлянського повіту, Галичина, Австро-Угорщина в побожній селянській сім'ї. У 1912 р. чотирнадцятирічний Петро Рудик прибув до Почаївської лаври та з благословення владики Антонія (Храповицького), архієпископа Житомирського і Волинського, священноархімандрита лаври, був прийнятий до числа її вихованців з правом носіння підрясника [1, 97]. Початкову освіту здобув у початковій школі при лаврі. При наближенні лінії австро-російського фронту під час Першої світової війни в 1915 р., був евакуйований разом з братією Почаївської лаври у Святогірську Успенську пустинь Харківської єпархії. У цей час Петро значився послушником.

Після повернення з евакуації двадцятидворічний послушник Петро в 1920 р. з благословення єпископа Кременецького Діонісія (Валединського), керуючого Волинською єпархією, був пострижений у чернецтво з іменем Пантелеймон [1, 98].

У 1922 р. закінчив повний курс Богословської школи при Почаївській лаврі та був висвячений у сан ієродиякона. 21 липня 1922 р. висвячений у сан ієромонаха.

Після закінчення богословських класів Волинської семінарії в Кременці, на початку 1925 р. був направлений в нововідкритий Православний Богословський факультет Варшавського університету, який закінчив у 1928 р. [2].

З 1925 р. – настоятель Георгіївського храму у Львові. Одночасно був призначений благочинним декількох галицьких парафій, які повернулися з унії. У цей період він займається місіонерською діяльністю серед греко-католиків. Спільно з ієромонахом Веніаміном (Новицьким) відкрив місіонерську школу з підготовки місіонерів для освіти уніатів з місцевих кадрів. За ревні труди був возведений у сан ігумена.

У 1929 р. ігумен Пантелеймон стає настоятелем Загаєцького святого Іоанна Милостивого чоловічого монастиря на Волині (нині Шумський р-н Тернопільської обл.) з возведенням в сан архімандрита. Він швидко підняв на високий рівень духовне та господарське життя стародавнього монастиря, заснованого на початку XVII ст. з благословення преподобного Іова, ігумена Почаївського. З 1933 р. стає намісником Почаївської лаври. Особливу увагу приділяв суворому дотриманню церковного статуту та відродженню “київського розспіву”. Протидіяв спробам передачі лаври уніатам. У 1934 р. відкрив у лаврі шестимісячну богословську школу для ченців.

27 березня 1941 р. хіротонізований на єпископа Львівського в Слоховському соборі Москви з залишенням на посаді намісника Почаївської лаври. Намісником лаври він пробув ще близько двох місяців і 2 червня рішенням Св. Синоду був звільнений від цього послуху з приписом постійного перебування у Львові, де була підготовлена його резиденція. 27 березня 1941 р. хіротонізований на єпископа Львівського в Слоховському соборі Москви із залишенням на посаді намісника Почаївської лаври. Намісником лаври він пробув ще близько двох місяців і 2 червня указом Московської Патріархії був звільнений від цього послуху з приписом постійного перебування у Львові, де йому була підготовлена резиденція [2].

Після окупації України в ході Великої Вітчизняної війни взяв участь в Єпископській нараді у Почаївській лаврі, яка відбулася 18 серпня 1941 р., на якій, зважаючи на неможливість будь-якого зв'язку через лінію фронту зі Священноначалієм Російської Православної Церкви (РПЦ) в Москві, було проголошено тимчасове створення автономної Української Церкви. Автономний статус не був визнаний Московським Патріархатом, але члени автономної Української Церкви не вважалися розкольниками та не піддалися канонічним заборонам. З грудня 1941 р. керував Київською єпархією автономної Української Церкви.

У грудні 1941 р. ієрархія автономної Православної Церкви для відродження майже повністю знищеної Київської єпархії, направила в Київ кращих представників волинсько-галицького православного духовенства на чолі з єпископом Львівським Пантелеймоном [3]. У Києві Пантелеймон відразу ж відкрив Єпархіальне управління. За допомогою своїх помічників владика почав освячувати нововідкриті храми, призначати священників. Для поповнення духовенства в Києві з благословення владика були створені комісії з осіб, які мали богословську освіту. Восени 1943 р., перед приходом радянських військ до міста, архієпископу Пантелеймону дозволили створити в Києві духовну семінарію. Але часу для реалізації цього плану вже не залишалося. 25 вересня 1943 р. архієпископ Пантелеймон разом зі своїм келійником і іподияконом ченцем Димитрієм (Щуром) за розпорядженням німецької влади про евакуацію цивільного населення був змушений емігрувати. Він зупинився у Варшаві. Після арешту першоієрарха Української Автономної Церкви Дамаскіна (Малюти) радянськими спецслужбами митрополит Діонісій (Валединський) у квітні 1944 р. призначив владика Пантелеймона тимчасовим главою автономної Православної Церкви.

Після закінчення Другої світової війни архієпископ Пантелеймон потрапив у табір для переміщених осіб у Німеччині поблизу Мюнхена, де проживало більше 7000 біженців.

5 квітня 1946 р. на Архієрейському Соборі Російської Православної Церкви за кордоном у Мюнхені архієпископ Пантелеймон в числі інших 12-ти колишніх архієреїв Автономних Української та Білоруської Церков був прийнятий в Зарубіжну Церкву в суцільному сані.

У 1947 р. був направлений на служіння в Аргентину з титулом Буенос-Айреським. У першій половині 1950 р. був відряджений до Ірану. Однак замість Ірану, владика був направ-

лений до Тунісу, де склалася досить велика російська колонія з активною церковнопарафіальною громадою [4]. Призначення відбулося без попереднього узгодження з Александрійським патріархом. Патріарх Христофор II заборонив співслужіння своїх кліриків зі священниками РПЦЗ, які знаходилися в підпорядкуванні архієпископа Пантелеймона. У 1952 р. переведений в Канаду єпископом Західно-Канадським і Едмонтонського. У 1954 р. був переміщений на Східно-Канадську і Монреальську кафедру.

У 1957 р. був почислений на спокій, піддавшись наклепницької кампанії. З 5 березня 1959 р., після принесення покаяння, прийнятий у спілкування з РПЦ МП. З 8 серпня 1959 р. – архієпископ Едмонтонський і Канадський. На початку служіння в новоствореній Едмонтонсько-Канадській єпархії катастрофічно не вистачало духовенства: крім архієпископа Пантелеймона було всього 3 священника. За клопотанням перед керівництвом РПЦ в Канаду для окормлення співвітчизників стали посилати священників з Українського Екзархату.

У Канаді паству владики Пантелеймона становили бідні селяни – переселенці з Галичини, Буковини та Волині. У Канаді вони займалися важкою фермерською працею на землі, які поступово почали зливатися з іншими національностями та втрачати духовний зв'язок з православною культурою. Архієпископ Пантелеймон всіма силами протистояв подібній секуляризації духовного життя русинів, стояв на сторожі збереження ними традиційного укладу життя та релігійного побуту.

У Канаді архієпископ Пантелеймон доклав чимало зусиль для поліпшення церковного життя своєї єпархії. З 1962 р. стали регулярними єпархіальні з'їзди, засідання єпархіального управління та єпархіальної ради. Архієпископ Пантелеймон вчив мирян дотриманню канонів в устрої парафіяльного життя і не переносив західного духу демократії при вирішенні суто церковних питань [1, 114].

З благословення владики в 1963 р. став щоквартально виходити “Канадський Православний вісник” (“Canadian Orthodox Messenger”). Особливу увагу владики приділяв майбутньому православ'я – молоді. У багатьох парафіях були засновані молодіжні братства.

У 1962 р. архієпископ Пантелеймон звершив паломництво до святинь Святої Землі, свої спогади та враження він опублікував у цілому ряді випусків “Канадського Православно-го вісника” під назвою “Проща в Святу Землю і святе місто Єрусалим”. У 1967 р. здійснив паломницьку поїздку по СРСР. Одним з головних пунктів паломництва владики Пантелеймона було відвідання Свято-Успенської Почаївської лаври. З 23 червня по 3 липня того ж року архієпископ Пантелеймон був гостем митрополита Варшавського і всієї Польщі Стефана, свого близького родича (двоюродного брата) [5].

У 1968 р. на запрошення Константинопольського патріарха Афінагора архієпископ Пантелеймон з 25 липня відвідав Святу Гору Афон. На своєму шляху владики також побував у Лондоні, Салоніках, Афінах, Парижі.

Архієпископ Пантелеймон (Рудик) помер 3 жовтня 1968 р. в Канаді. Похований на кладовищі Реббіт Хілл при храмі Різдва Богородиці біля м. Едмонта (Канада).

Духовна спадщина архієпископа Пантелеймона заслуговує увагу науковців та в подальшому буде потребувати певного неупередженого осмислення. Тільки об'єктивний науковий підхід може сприяти такій неупередженості.

Примітки

1. *Єпископ Іов (Смакоуз)*. Церковное служение верного сына Галицкой Руси архиепископа Пантелеимона (Рудика). К 50-летию учреждения Эдмонтонско-Канадской епархии Московского патриархата // Русин. – 2009. – № 3. – С. 96-119.
2. Архієпископ Пантелеімон (Рудик) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.upc.lviv.ua/>
3. Archbishop Panteleimon [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://orthodoxcanada.ca/>
4. Восстановление давней традиции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.russianorthodoxchurch.ws/>
5. Стефан (митрополит Варшавский) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ru.wikipedia.org/>

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014